

S T U D I I

FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE 1950 ȘI 1990. MARXISM-LENINISMUL ÎN ULTIMUL DECENIU AL SUPREMAȚIEI P.C.R. ÎN ROMÂNIA

DRAGOȘ POPESCU

Marxism-Leninism in the Last Decade of the Communist Party's Supremacy in Romania.

The paper continues the exploration of the Romanian Marxism-Leninism previously initiated by our journal. The evolutions in the last decade of the Communist Supremacy in Romania represents, for this time, the main interest of the research we have undertaken. But, as a secondary goal, we took a look on the new directions of the philosophical thinking in Romania, which will emerge after the Romanian Communist Party disaggregation, in the last days of 1989.

The last decade of the Romanian Marxism-Leninism has been considered from a perspective that reveals the progressive fragmentation of the Socialist Consciousness, simultaneous with the fragmentation of the Socialist Reality (severe social, economic and political crisis).

The political, technical-scientific, and cultural aspects of the former unique Marxist-Leninist originated Consciousness will evolve into new forms of Consciousness, each of them rejecting its own past.

Keywords: Romanian philosophy; Soviet philosophy; Marxism-Leninism; Socialist Consciousness;

UN SCURT BILANȚ AL CERCETĂRII NOASTRE

Prin seria de articole dedicate filosofiei românești în intervalul istoric în care, învinsă, România a suportat stăpânirea partidului comunist, am explorat mai multe direcții, destul de puțin investigate până acum și, de aceea, insuficient înțelese, ba chiar, am putea adăuga, greșit înțelese. Iată câteva dintre ele:

- instaurarea dominației „noii tradiții” de gândire într-un nou areal istoric și cultural, cu eliminarea tuturor curentelor deja prezente în el („vechea tradiție”);
- izvoarele teoretice ale „noii tradiții” – scrieri, decizii, personalități, organizații;
- mijloacele ce fuseseră/urmas a fi întrebuințate și scopurile ce fuseseră/urmas a fi atinse prin adoptarea, nu doar de publicul cu educație filosofică ori cu preocupări față de o anumită chestiune filosofică, ci de întreaga societate, a „noii tradiții”;
- precizarea parcursurilor în anumite direcții, cum ar fi: raportul dintre societate și cunoașterea științifică, etică, valorificarea rezultatelor reflecției filosofice a trecutului, controlul politic al cunoașterii științifice, relația conștiinței cu realitatea.

Rezultatele investigației pe care am desfășurat-o nu le considerăm definitive; cu toate că ele au aruncat o rază de lumină, necesară, într-o epocă istorică apropiată și, de aceea, încă profund influentă în prezent, umbrele n-au fost complet risipite. Mai degrabă, aceste rezultate ar trebui privite ca niște simple puncte de plecare către analize mai amănunțite.

„Noua tradiție” amintită mai sus poartă un nume (discret, dar ferm evitat după 1990): marxism-leninism. A fost *unica* filosofie admisă, de-a lungul deceniilor în care partidul comunist s-a menținut la putere, în România socialistă. Acest partid (fondat în 1921, inițial denumit Partidul Comunist din România; după 1965: Partidul Comunist Român, prescurtat P.C.R.; a purtat, o vreme, numele de Partidul Muncitoresc Român; ramură locală a unei vaste organizații politice, care se auto-definește și se recunoaște ca mondială) a condus munca de modificare a conștiinței, a societății și indivizilor din care se compune societatea, în vederea instaurării, cândva în viitor, a unei noi forme (definitivă, finală) de societate: *comunismul*.

Principalul instrument de modificare a conștiinței, societății și omului a fost *statul*. Operația de modificare se numea, după nevoile discursului, fie „revoluție”, fie „construcție a socialismului”, fie „educație”, fie în alt fel.

Marxism-leninismul a fost un element esențial (ori: elementul esențial) de susținere a politicii partidului comunist. Cu ajutorul marxism-leninismului, partidul comunist a reușit să justifice „științific” inițierea și continuarea (uneori pentru mult timp) de acțiuni care, de obicei, survineau în perioade tulburi din punct de vedere social și politic (războaie, revolte, invazii, masacre etc.). Fără o strategie, atent construită dinainte, de justificare a durității acțiunilor sale, organizația politică și-ar fi pierdut rapid susținerea „maselor” (vocabulă denumind mulțimi mari de oameni, nediferențiate pe criterii profesionale, de generație, de sex etc.), pe care a căutat întotdeauna să le atragă de partea sa (dar „adeziunea” maselor la programele organizației politice, a partidului comunist a fost, de cele mai multe ori, smulsă prin metode represive sau a fost o pură ficțiune, întreținută cu ajutorul mijloacelor de comunicare, continuu perfecționate tocmai în acest scop – propaganda).

Justificarea suferințelor îndurate de individ și societate *acum* s-a bazat pe promisiunea recompenselor atractive, în posesia cărora individul și societatea vor intra *cândva*. Nu este, poate, inutil să precizăm că, deși sacrificiul individual și colectiv a fost făcut, recompensa n-a sosit niciodată.

Cum se poate constata, noțiunea de filosofie (ortografiată „filozofie”, de regulă) a dobândit un înțeles special, câtă vreme în România s-a construit socialismul¹. Nici o școală filosofică, curent de gândire, „tradiție”, ori cum am mai denumi marxism-leninismul, nu căpătase, în trecut, din partea puterii politice, atâta sprijin,

¹ „Filozofia” făcea parte, în marxism-leninism, dintr-un sistem ideologic mai cuprinzător, la care mai erau atașate „economia politică” și „socialismul științific”. Raportul variabil dintre aceste trei ramuri, direcții sau centre de problematice specifice permitea partidului să „soluționeze” mai eficient anumite dificultăți doctrinare care apăreau în cursul „construcției socialismului”.

Sistemul filozofie-economie politică-socialism științific nu era conceput în marxism-leninism ca un „tablou” al realității, ci ca un „instrument” de modificare a realității (cf. și nota următoare).

și nu se dedicase exclusiv sprijinirii puterii politice care-i oferea sprijinul. **Destinul marxism-leninismului se confundă cu destinul partidului comunist.**

În România, la sfârșitul anului 1989, în contextul dificultăților economice și politice cronice – interne și externe, ale țării și ale întregului „lagăr” socialist – partidul comunist a suferit o implozie (colaps, dispariție subită). Același lucru se poate spune și despre marxism-leninism, adică despre „filozofia” partidului (care, așa cum am văzut în studiile noastre, căpătase destule aspecte particulare în țara noastră²). Un fenomen care merită a fi studiat mai atent de către istorici în general, dar și de istoricii filosofiei. Aspectul politic (practic) al „dispariției” P.C.R. și cel filosofic (teoretic) nu se confundă, totuși, deși se manifestă laolaltă³.

Pe când dispariția bruscă a organizației politice dominante a pulverizat blocul partinic comunist, inițiind o reconfigurare treptată – în funcție de resursele pe care noile opțiuni (sau, putem să le zicem așa: oferte) izbuteau să le extragă din ruinele vechiului regim – „filozofia” dominantă deja apusese, lent, mai înainte de prăbușirea P.C.R., și a reapărut brusc, după aceea, ca asistent conceptual „dezinteresat” al procesului de reconfigurare abia început.

Nevoia intensă de clarificare ideologică, pe care societatea românească a resimțit-o, din primele zile ale anului 1990, a fost satisfăcută cu ceea ce se găsea la îndemână, în planul practicului și-n cel al teoreticului: rămășițele instrumentelor care slujiseră, până nu demult, la edificarea „conștiinței socialiste”.

Nu exista, de fapt, vreo alternativă la reutilizarea deșeurilor rezultate din dezmembrarea prealabilă, în afara păstrării acelei înjghebări pe care toți (cei care luaseră parte la construcție) o doreau dezmembrată.

² Apariția trăsăturilor particulare ale marxism-leninismului românesc a fost impulsionată de un eveniment de importanță istorică, ale cărui consecințe ar trebui studiate pe mai multe planuri (istoric, economic, al relațiilor internaționale ș.a.): publicarea Declarației P.M.R. din aprilie 1964. Acest document a creat condiții pentru o evoluție oarecum autonomă a gândirii din țara noastră, dacă o raportăm la fluxul principal, din U.R.S.S.; „autonomia” față de contribuțiile teoretice sovietice nu trebuie supralicitată. 1964 nu este doar anul evenimentului „Aprilie 1964”, ci reper al seriei de decizii prin care mulți deținuți politici au fost eliberați din închisori, alt eveniment care a influențat marxism-leninismul de la noi.

³ Sistemul ideologic filozofie-economie politică-socialism științific nu se reducea la un „sistem” tradițional, adică la o structură de noțiuni, un ansamblu teoretic (enciclopedic), prin care cunoașterea epocii să fie asimilată (i.e. sistem filosofic „clasic”, modalitate de a vedea filosofia caracteristică orânduirii burgheze), ci dispunea și de o rețea de instituții (învățământ, presă, radio-televiziune, organizații culturale „de masă” etc.) prin care ideologia era prelucrată-asimilată de individ și societate, devenind *mod de viață* socialist.

Firește că, pe această latură „materială” a problemei, „dizolvarea” ori „dispariția” P.C.R., laolaltă cu sistemul de instituții ideologice creat în timp de el, nu putea să survină de la o zi la alta. Acesta este un aspect de care nu vom discuta în paginile de față, căci noi avem acum în vedere doar procesele de transformare a *produselor* instituțiilor ideologice (iar acestea sunt două: *conștiința socialistă* și *realitatea socialistă*), nu instituțiile însele.

MARXISM-LENINISMUL ÎN DECENIUL NOUĂ AL SECOLULUI TRECUT

Cadrul general

„m-a cuprins și o anumită îndoială cu privire la justetea unor teze”
 prof.univ.dr. docent ing. Valter Roman,
 Membru al Academiei de Științe Sociale și Politice,
 februarie, 1980

Ultimul deceniu al socialismului (1979-1989) a avut, așadar, în România și în lume, particularități pe care trebuie să le reamintim, atunci când vine vorba despre dezvoltarea filosofiei.

Din punct de vedere *economic*, sistemul socialist se găsea într-o etapă prelungită de stagnare⁴. Avântul care, imediat după încheierea războiului, fusese înregistrat, zgomotos, de U.R.S.S. – și, treptat, anunțat și de acele țări din estul continentului european care începuseră „construcția socialismului” – fusese impulsionat de necesitățile imediate ale reconstrucției statelor, societăților, claselor, diferit afectate de imensa înclăștare armată, și se bazase pe resurse provenite din: despăgubiri de război, confiscări ale capitalurilor aflate în posesia claselor exploatoare, muncă forțată, împrumuturi. Totul a fost investit în planificarea și construcția de mari capacități industriale (energetică, industrie grea, construcții de mașini, transporturi ș.a.m.d.); douăzeci de ani mai târziu, majoritatea fuseseră deja puse în funcțiune, intrând în luptă pentru dobândirea supremației economice mondiale a orânduirii socialiste.

Sistemul socialist n-a izbutit însă să cucerească supremația economică; dimpotrivă, decalajul dintre el și sistemul occidental, capitalist (adică bazat, în continuare, pe proprietatea privată asupra mijloacelor de producție), continua să se adâncească. Astfel, una dintre previziunile centrale ale doctrinei marxist-leniniste, privind trecerea la socialism pe întreaga suprafață a Pământului (fază urmată imediat de apariția comunismului) se vedea nu doar amânată, ci serios pusă sub semnul îndoielii.

⁴ „Stagnarea” nu înseamnă aici o simplă rămânere temporară pe loc, ci menținerea prelungită a vitezei constante de dezvoltare, în contextul în care sistemul avea nevoie de *accelerarea* continuă a dezvoltării, până la egalarea și depășirea sistemului capitalist concurent. În vremea stalinismului târziu, deoarece teoreticienii partidului (în frunte cu Stalin însuși) ajunseră la concluzia că sistemul capitalist era deja „epuizat” din punct de vedere științific, economic, social, și nu mai putea progresa, iar cel socialist beneficia pe termen nedefinit de roadele unui obligatoriu „avânt neconținut”, aprecierea metodelor de măsurare exactă a vitezelor de dezvoltare, precum și a distanței dintre a cele două sisteme (socialist și capitalist) fusese complet desconsiderată. Aplicându-se corect metode mai bine fundamentate matematic s-au revelat rapid gravele erori ale teoriei și realitatea întârzierii tot mai mari față de nivelul dezvoltării generale din lagărul inamic.

Pe plan *politic*, sistemul socialist se găsea, de asemenea, într-o criză serioasă. Ivit ca o consecință a revoluției socialiste (un eveniment, totuși, catastrofic), a luptei de clasă prelungite, a războiului civil camuflat, a eliminării din societate a tuturor formelor exploatării (i.e. confiscării și etatizării mijloacelor de producție), acest sistem devenea pe zi ce trece mai rigid. Instalată, în toate țările socialiste, ca organ infailibil de comandă, partidul comunist, prin mecanismele politico-administrative de control al statului, se transformase în apăsătoare formă de perpetuare a unei veritabile caste: a deținătorilor de funcții administrative (puterii de stat), care cumulau totodată și funcțiile politice (pozițiile principale în partid).

În loc de a conduce statul socialist către biruința finală a revoluției, despre care propaganda întreținea totuși un discurs public neîntrerupt, această castă urmărea *conservarea structurii superioare a organizației de partid și de stat*, o dată ce era consfințită în reuniunile periodice cu aspect ceremonial care-o legitimau (congresele partidului). În partidul comunist s-a creat repede o delimitare clară, de neșters: între cei predestinați a fi purtătorii autorității de partid și de stat și cei care trebuiau să se mulțumească a fi doar simpli membri. Restul populației (cei care nu făceau deloc parte din partid; majoritatea oamenilor) nu se bucura deloc de capacitate politică. De unde un sentiment general, apăsător, de neșters, al lipsei libertății.

Politica unui socialism de castă ar fi putut să fie, poate, acceptată de societate, câtă vreme ar fi condus la recuperarea accelerată a întârzierii ritmului dezvoltării sociale în raport cu țările capitaliste din apusul continentului; însă, dată fiind percepția, care s-a răspândit tot mai mult de-a lungul deceniului final al socialismului, preocupându-i vizibil nu numai pe intelectuali, dar și pe țărani și pe „oamenii muncii” din industrie, a tendinței de *adâncire* a decalajului față de societățile capitaliste, mai „norocoase”, a sfârșit prin a fi respinsă, tacit, dar ferm, de toată lumea (în afară, firește, de aparatul superior al partidului).

Respingerea nu era altceva (în România) decât constatarea amară a unei stări de fapt, care ar fi trebuit să-i alarmeze pe responsabilii politici: promisiunile Programului P.C.R. (1975), un adevărat contract între partid și poporul român, nu fuseseră respectate, deși una din părți, clasa muncitoare, îndeplinise, vrând-nevrând, toate obligațiile care-i reveneau ei.

Din punct de vedere *social*, sistemul socialist se confrunta din plin cu efectele nedorite ale măsurilor vizând omogenizarea socială, pe care o proiectase și o pusese în aplicare, cu sârguință, decenii la rând. Peisajul social era cenușiu, monoton, lipsit de surprize⁵; ori, dacă unele surprize mai apăreau totuși, ele trebuiseră să

⁵ Aparatul propagandei de partid și de stat prezenta situația în mod diferit, scoțând în evidență insistent îmbunătățirea constantă a condițiilor de viață din țară. Adesea, alegerea termenilor de comparație era cea care dădea posibilitatea unor concluzii favorabile. Astfel, analizele evaluau situația în momentul analizei luând ca punct de plecare situația interbelică din țară; se evita compararea evoluțiilor de la noi cu situația din „lagărul” capitalist, ceea ce ar fi evidențiat nu progresul, ci rămânerea în urmă.

fie, într-un fel sau altul, planificate. Clasa muncitoare, țărâna (reprezentând încă ceva mai mult de jumătate din populația țării) și intelectualitatea (puțin numeroasă în raport cu necesitățile dezvoltării prescrise strategic) deveniseră compartimente sociale mai abstracte chiar decât pe vremea exploatării, al căror criteriu real de delimitare, veniturile repartizate planificat lucrătorilor din fiecare compartiment, nu crea prea mari diferențe între ei.

Diferențele față de veniturile muncitorilor, țăranilor (câți mai erau) și intelectualilor din țările capitaliste dezvoltate deveniseră însă amețitoare, motiv pentru care se evitau, prin fel de fel de procedee statistice, comparațiile.

Peisajul economic-politic-social al orânduirii socialiste, în anii '80 ai secolului trecut, se reflecta în *conștiința socialistă*. Educată strict în spirit materialist dialectic și istoric, conștiința socialistă plutea, imponderabil, în *realitatea socialistă*, percependu-i caracterul unitar (sau: simbioza teoreticului cu practicul, în jargonul propagandei). O atmosferă specifică, clar distinctă de cea a capitalismului, particulariza mediul în care conștiința socialistă se naștea și se dezvolta. Conștiințele individuale, conștiințele diverselor grupuri sau colective (de vârstă, profesionale etc.) perpetuau „princiipiile” și „valorile” socialismului în ambianța realității socialiste.

Pentru crearea și menținerea atmosferei favorabile formării și dezvoltării conștiinței socialiste, statul mobiliza și întrebuinta o bună parte din resursele care-i stăteau la dispoziție. Activitățile artistice și culturale, sportive erau, în general, proiectate ca activități „de masă”. Fiecare „om al muncii” dedica, într-un fel sau altul, o parte din timpul său „liber” acestui gen de activitate.

Luând în discuție situația marxism-leninismului în România ultimului deceniu al supremației P.C.R., va trebui ca noi înșine să ne precizăm, în prealabil, *modul în care filozoful marxist-leninist se raporta la conștiința socialistă și la realitatea socialistă*, adică modul în care el însuși înțelegea procesele care aveau loc la nivelul conștiinței și la cel al societății în care trăia și se raporta la ele.

Filozoful marxist-leninist continua să se raporteze la conștiință și realitate având drept reper (obligatoriu) „învățătura” materialist dialectică și istorică a partidului din care făcea parte. Aruncând o privire rapidă asupra literaturii filozofice apărută acum, vom constata că stilul de expunere și de prezentare a țesăturii argumentative din cărți, articole, manuale etc. nu suferă, în această perioadă de declin, o degradare vizibilă; dimpotrivă, putem să constatăm o sporire accentuată a atenției față de documentare, de precizare conceptuală, față nuanțe în general. Totuși, acest vizibil spor de rigoare nu exprima deloc consolidarea stocului de certitudini de care dispunea fiecare autor, ci tocmai subțierea lui.

Coborând de la înaltul nivel de încredere în doctrina marxist-leninistă, menținut trei decenii nesfârșite, la altitudini ceva mai joase, și câteodată foarte joase – altitudinea depindea de intensitatea raporturilor dintre conștiința fiecărui autor și ambianță, mediul vieții cotidiene – limbajul se nuanțează, devine tot mai „științific” (acordând din ce în ce mai mult o atenție specială vocabularului științelor natu-

rii); ambițiile apodicticului sunt înlocuite de timidul ipotetic, anunțurile despre iminenta biruință a revoluției se evită. Textele pur propagandistice, lansate continuu în mediul ambiant al conștiinței socialiste încep să devină, astfel, deosebit de stridente.

Raportarea conștiinței socialiste la realitate (socialistă sau nu) se făcea, așa-dar, în continuare, prin intermediul concepției materialist dialectice și istorice. În ciuda aparențelor conservate cu mare atenție, ea trece, indiscutabil, pe o poziție defensivă, cel puțin în calitate de conștiință *filozofică*; de la postura profetică față de Revoluția socialistă pe întreaga suprafață a Pământului, la explorări precaute de eventuale strategeme de supraviețuire.

Principalele direcții ale noului interes al cercetării, care se conturează discret și continuu, sunt:

1. **menținerea (și consolidarea, pe cât era cu putință) a poziției dominante a partidului comunist** (oriunde acesta se găsea la putere);
2. **asimilarea conceptuală a revoluției tehnico-științifice și industriale de către gândirea dialectică materialistă** (ori, ceea ce este același lucru: prevenirea infirmării irevocabile – adică pe baze științifice – a dialecticii materialiste);
3. **reconectarea dialecticii materialiste la tradiția filosofică europeană**, de care marxism-leninismul se desprinsese sonor și prin acțiuni dure.

Fiecare dintre aceste trei direcții strategice a necesitat concentrarea conștiinței socialiste asupra unui ghem specific de probleme, ceea ce a dus la *fărâmițarea* ei (i.e. sacrificarea caracterului unitar, teoretic și practic, în vederea căruia se făcuseră atâtea eforturi în deceniile anterioare).

În cazul primei direcții, accentul s-a pus, firește, pe *conștiința politică și juridică* socialistă, deschizându-se un nou „dialog” cu teorii adverse care se dovediseră utile, în ciuda abaterii lor, mai mult sau mai puțin remediabile pe calea teoriei, față de materialismul dialectic și istoric. Intrând în „dialog”, teoreticienii marxist-leniniști au reexaminat locul doctrinei în sistemul contemporan de idei privitoare la dezvoltarea societății. „Dialogul” excludea eventualitatea „revizuirilor”.

A doua direcție pretindea conștiinței *științifice și filozofice* socialiste să participe la aplanarea suspiciunilor reciproce dintre oamenii de știință și filosofi pe care le generase războiul declarat, cu ani în urmă, de materialism idealismului. Științele cu care marxism-leninismul avea de dus tratative acum nu mai erau aceleași cu cele de la începutul secolului al douăzecilea. Revoluția din fizică se încheiase și tocmai lăsa locul unei revoluții în cibernetică și științele comunicării.

În fine (dar deloc în ultimul rând), *conștiinței etice, filozofice și ateiste* socialiste îi revenea misiunea de a cultiva o atitudine mai „deschisă” față de curente

idealiste, spiritualiste, teologie ș.a.m.d., aspru sancționate (inclusiv prin măsuri de stat și administrative) în trecutul nu foarte îndepărtat. S-a căutat, cum vom vedea *infra*, stabilirea de contacte cu „exilul” intelectual intern și extern.

Când gongul final al dominației P.C.R. a bătut, cele trei direcții de dezvoltare a conștiinței socialiste au rămas separate și s-au autonomizat complet. Procesul de autonomizare a fragmentelor de conștiință socialistă a înaintat paralel cu procesul de fragmentare a *realității* socialiste. Corelația acestor două procese ar putea face obiectul unei cercetări diferite de cea de față: a dezvoltării filosofiei românești (și a țărilor vecine, devenite „foste țări comuniste”) din 1990 până azi.

Ea ar fi baza *Zeitgeistului* românesc post-socialist, din nou imersat într-un bazin de opinii și proiecte din care ar fi să reiasă o nouă legitimare. Gândirea politică actuală, însă, după unele ezitări, își mai regăsește încă originile în prima direcție; cea de-a doua a avut un scurt avânt după 1990 (înainte de destrămarea URSS; susținută, printre altele, de pozițiile reprezentanților ei de seamă, oameni de știință și tehnicieni din „noua” Academie Română), suferind apoi un recul, ca urmare a eșuării ultimelor tentative de modernizare („retehnologizare”) a industriei socialiste și pierderii oricăror speranțe în privința sortii ei; iar cea de-a treia și-a renegat rapid rădăcinile marxist-leniniste și s-a identificat cu „interlocutorii” pe care încercase să-i atragă în dialog cu nici zece ani în urmă.

Ne vom opri, mai pe îndelete, în continuare, asupra fiecăreia din direcțiile indicate.

Marxism-leninism târziu și tânără politică mondială

Nevoia partidului comunist de a păstra puterea oriunde reușise s-o obțină nu este dată de considerente exclusiv politice, ci este prescrisă, în primul rând, de considerente „științifice”, mai cu seamă de imperativul realizării (sau: punerii în practică a) predicției trecerii de la societatea socialistă la comunism. Numai partidul comunist era capabil de a îndeplini această (ultimă) misiune istorică, care-i fusese încredințată doar lui, pe vremea când, sub călcâiul exploatării, proletariatul începea să-și forjeze armele eliberării. Eventualitatea pierderii puterii de către comuniști era, așadar, exclusă.

Varianta rămânării pentru totdeauna la putere deschidea totuși discuții deosebit de delicate în epoca pe care o avem în vedere. Una dintre ele, asupra căreia ne vom opri în continuare, privea *slaba susținere a partidului comunist de către proletariat*.

Chestiunea fusese tranșată, îndată după revoluție, de către Lenin; soluția lui Lenin fusese menținută apoi, cu câteva retușuri, de Stalin și apoi de post-stalinism. Ea păruse definitiv rezolvată, în sensul că proletariatului i se rezervase rolul (sau, mai curând: datoria) de-a oferi mereu, necondiționat, sprijinul său comuniștilor, până când, pe neașteptate, partidul s-a pomenit în situația de a i se refuza ceea ce păruse de nerefuzat, în Occidentul capitalist, și de a fi pe cale să rămână fără el

chiar în țările socialiste din Europa de Est, ba chiar și în U.R.S.S. [Răspândirea în Occident a unor informații noi, provenite de dincolo de așa-numita „Cortină de fier”, cu privire la condițiile reale în care popoarele din Estul continentului construiau socialismul, a contribuit la pierderea simpatiei muncitorești față de cauza comunismului.]

Examinarea cauzelor neașteptatei slăbiri a relațiilor proletariatului cu comuniștii (relații care cimentau platforma construcției socialismului și fără de care viitorul comunist al omenirii devenea foarte problematic) era, cum ne putem da seama, o ocupație destul de neplăcută pentru teoreticienii marxist-leniniști. Poate de aceea a și fost, în general, evitată; în ciuda urgenței declanșate de deteriorarea tot mai rapidă a relațiilor. Unii i-au acordat, totuși, atenția. Cartea

Pluralism și conflict social, elaborată de Silviu Brucan, dovedește că este așa; a apărut mai întâi în limba engleză, în Occident, chiar în 1990 (*Pluralism and Social Conflict. A Social Analysis of the Communist World*, Praeger, New York, Westport, Connecticut, London, 1990), dar fusese concepută și pregătită de difuzare (doar în străinătate; circulația unei asemenea lucrări în România ar fi fost, firește, împiedicată; poate c-ar fi fost și inutilă, dat fiind stadiul în care se găsea conștiința socialistă aici) înainte de prăbușirea P.C.R.; la sfârșitul aceluiași an, va fi accesibilă și în românește.

Argumentul principal al cărții (perfect concordant cu doctrina marxistă clasică, cel puțin în contextul orânduirii burgheze, unde Marx spusese că revoluționarea permanentă a mijloacelor de producție asigură dominația claselor exploataoare) este că dezvoltarea tehnico-științifică provoacă transformări sociale și că, în cazul proletariatului, transformările antrenează și reconfigurarea relațiilor acestei clase cu partidul comunist, reprezentantul intereselor proletariatului pe plan politic și, în genere, pe toate planurile. Mai exact, se intrase într-o eră de continuă – și din ce în ce mai accelerată – eroziune a „maselor”, provocată de cerințele specializării forței de muncă, în condițiile unei industrializări tot mai complexe.

Reproșul: partidul comunist a neglijat rolul ambivalent pe care dezvoltarea tehnico-științifică intensă îl joacă în constituirea raporturilor politice. S-a crezut inițial, eronat, că trecerea, de la munca preponderent manuală (necalificată) a începutului industrializării, la munca diversificat-calificată a industrializării generalizate și apoi la munca extrem de calificată, obligatoriu intelectuală, a mecanizării și automatizării industriei, nu va avea nici un efect politic de adâncime. Apoi, remarcându-se (destul de târziu și parțial) efectele noii „diviziuni a muncii” din „lagărul” capitalist și chiar din socialism, șefii partidului au căutat să le întârzie cât mai mult, atenuând cauzele care le produceau; ceea ce a produs stagnarea prelungită.

[Remarcă: reproșul lui Brucan față de tertipurile bătrânilor șefi comuniști din U.R.S.S. și din țările socialiste est-europene – prin care s-au amânat reformele politice, cu scop de contracarare a efectelor sociale ale industrializării – dovedește o

ciudată nepăsare față de costurile sociale⁶ ale acestor măsuri, de care – și ei, și el – erau conștienți. Aceeași nepăsare ne izbește și la Stalin – care forțase mai demult aparatul de partid să treacă de urgență, fără milă, la colectivizarea agriculturii – dar și în hotărârea cu care partidul comunist în România, după război, a făcut la fel. Dacă această nepăsare (o atitudine, în fond, *inumană*) era cumva de așteptat de la un dușman declarat al exploatării, ea devine pur și simplu rușinoasă când, în același dușman al exploatării, recunoaștem un comunist, adică un *reprezentant* al intereselor proletariatului. Cei reprezentați de un asemenea om ar avea dreptul să se considere *trădați*.]

Soluția: reforma rapidă a partidului comunist, în vederea creării unei *noi alianțe*, care să-l mențină mai departe la putere.

Chestiunea reformei partidului comunist se puneă însă destul de diferit, în funcție de țara în care el se găsea (ori nu se găsea) la putere.

Bručan oferă, la începutul cărții lui, câteva date (extrase, de regulă, din statistici sovietice) cu privire la evoluția unor indicatori economici relevanți pentru problema dezvoltării clasei muncitoare din unele țări socialiste (dar România este omisă din câteva cazuri; iar în cele unde apare, evidențiază tendința clară de încetinire a procesului diversificării „maselor”, prin politici salariale sau de altă natură). Sugestia este că interpretarea corespunzătoare a indicatorilor economici ar trebui să anticipeze cursul reformelor din țările respective.

Curentul marxist-leninist „reformator”, căruia Bručan îi dă expresie în cartea lui, găsea deja, în U.R.S.S., sprijinul conducerii superioare a partidului comunist. Se credea, în momentul acela, că o schimbare de direcție („cotitură”), urmată de o refacere progresivă a sistemului de alianțe sociale, în funcție de noile realități tehnico-industriale și sociale, ar fi permis continuarea construcției socialiste (și salvarea marelui proiect al partidului: comunismul).

⁶ Prin „cost social” înțelegem aici echivalentul financiar al pierderilor pe care le suportă populația pentru a compensa pierderi pricinuite de restructurări economice, sociale și politice. Aceste restructurări sunt inițiate de conducerea aparatului de stat în urma eșecului unor activități planificate anterior de către același aparat de stat sau de către unul care abia a fost înlocuit. Pierderile se pot converti (convențional) în bani pentru a fi întreprinse mai ușor comparații, dar ele reprezintă pierderi de vieți omenești, întâzieri ale dezvoltării generale a țărilor afectate (adică: a indivizilor, societății, industriei, culturii etc. din țara respectivă), care au nevoie, după aceea, să-și adapteze ritmul de dezvoltare pentru a le prinde din urmă pe cele care n-au suferit pierderi. „Costurile sociale” se transferă, așadar, de la o generație la alta. Indiferența (dezinteresul) față de „costul social” al inițiativei politice poate purta, bineînțeles, numele de „iresponsabilitate” (incapacitate de a răspunde de propriile acte). Pe de altă parte, responsabilă de „costul social” este *doctrina* care a produs condus la pierderile pricinuite. Acest mod de a gândi a justificat, după 1990, ineficiențele „processe” ale comunismului, care au consumat, totuși, suficientă energie încât să substituie dreptății sociale un confuz sentiment de pseudo-satisfacție.

În România postbelică, fiecărei generații i s-a trasat, de către responsabili politici, obligația să compenseze, într-un fel sau altul, pierderi cauzate societății de conducerea statului.

Dar, pentru „transformarea în profunzime a societății sovietice”, inexorabil impusă prin revoluția științifico-tehnică, *proletariatul nu mai reprezenta o forță pe care partidul se putea bizui:*

singura pătură socială a societății sovietice care s-a angajat imediat și cu toate forțele în lupta pentru reformă este intelectualitatea.

Silviu Brucan, *Pluralism și conflict social. O analiză socială a lumii comuniste*, Editura Enciclopedică, București, 1990, p. 142

De succesul reformei – prin care stagnarea în care intrase sistemul socialist urma să fie depășită – depindea trecerea intelectualității⁷, din situația de subordonare în care se găsea, în raport cu proletariatul, în societatea socialistă, în situația de forță principală („motrice”) a sistemului. Intelectualitatea și-ar fi văzut satisfăcute interesele sale, iar conducerea partidului comunist ar fi reușit, cu acest sprijin, să mențină partidul la putere.

Problema era însă: va fi, într-adevăr, capabilă intelectualitatea de a-și îndeplini misiunea care tocmai i se încredința? Nu trebuie subestimată valoarea răspunsului la această întrebare. Partidul comunist cerea de la teoreticienii săi răspunsuri care aveau implicații nu numai în planul teoriei, ci și în cel al practicii (pe care, după cum știm, marxism-leninismul nu-l pierdea din vedere; și nu avea cum să-l neglijeze câtă vreme partidul era la conducerea statului).

Puțin numeroasă, spre deosebire de proletariat, intelectualitatea mai era, tot spre deosebire de acesta: *fărâmițată*, în funcție de specificul activităților depuse (propagandistice, social-umaniste, tehnic-inginerești, științific fundamentale sau aplicative ș.a.m.d.); *dispersată* (în universități, minuscule prin raportare la complexele industriale socialiste; centre de cercetare izolate; de interesul variabil al partidului față de rezultate etc.); *timidă din punct de vedere social* (ca urmare a politicilor represive, care o decimasera în mod repetat în trecutul destul de recent).

Pentru a reda încrederea în sine unui segment al societății pe care urma să se sprijine într-un nou efort major, partidul comunist a inițiat (mai întâi în U.R.S.S.) o manevră politică, deja familiară după ce mai fusese folosită în preajma momentelor de cotitură survenite după Marea Revoluție: distanțarea de acei „*apparaciki* culturali” (S. Brucan, *op. cit.*, p. 143) care ținuseră intelectualitatea din scurt. A căpătat, în schimb, simpatia păturii sociale aflate sub controlul acestor figuri detestate, continuând să o încurajeze și obținând de la ea din ce în ce mai multă bunăvoință, interes, participare. Concepția materialistă privind conștiința (geneză, scop, funcționare) și-a găsit, așadar, la începutul reformei, încă o confirmare.

⁷ Când ne referim la intelectualitate aici, avem în vedere intelectualitatea socialistă, adică intelectualitatea formată după revoluția socialistă (la noi, după preluarea totală a puterii de către partidul comunist). Cei formați înainte de revoluție nu făceau parte din această „pătură” socială; marea majoritate înfruntase condițiile vitrege ale represiunii, soldate de cele mai multe ori cu traume psihice ireversibile.

În România, lucrurile nu stăteau la fel ca în U.R.S.S. [Perioada așa-zisei „destalinizări” găsisese, mai demult, partidul comunist de la noi într-o altă fază a propriei dezvoltări decât cea din U.R.S.S.; fusese, și atunci, nevoie de o „armonizare”, în care Declarația din 1964 își îndeplinise funcția ei clarificatoare.] „Noua” intelectualitate românească era și acum, raportând-o la cea sovietică, cu două generații în urmă și, deci, mai apropiată de clasa proletariatului, din care se trăgea. Aspirând s-o înlocuiască, ar fi aspirat la renegarea unei părți din sine însăși⁸.

Distanțarea de vechii *apparaciki*, în România (dar poate că și-n alte țări socialiste; în orice caz, în acele țări socialiste în care cea mai mare parte a muncitorimii era formată din tineri fii de țărani, angrenați în noul sistem industrial), apăsarea mai mult ca o auto-distanțare; ceea ce, ne dăm seama, era puțin probabil să se petreacă în realitate, și-ar fi fost complet lipsit de utilitate, în caz că s-ar fi produs⁹.

Sprîjinindu-se pe vechea „clasă muncitoare”, conducerea superioară a P.C.R. (reticentă *acum* la orice fel de reformă, ea se bucurase *cândva* de oarecare sprijin din partea statelor capitaliste din vestul continentului, tocmai pentru că formulase intenția unor reforme) a fost însă din ce în ce mai antipatizată de mugurii noii intelectualități cu aspirații reformiste. Noua intelectualitate „nouă” nu a avut suficiente resurse, materiale și spirituale, pentru a atrage de partea ei restul societății românești; speranțele ei au fost depuse tot acolo de unde, cu două decenii înainte, venise sprijinul în favoarea actualei conduceri de partid; recompensele n-au mai fost aceleași. Conștiința socialistă a intelectualității românești suferit astfel, ca urmare a

⁸ Marxism-leninismul deceniului al șaptelea al secolului al XX-lea identificase și studiase cu atenție originile intelectualității „noi” socialiste (la crearea căreia contribuise). „Concepția despre lume” a intelectualității socialiste era acum o concepție marxist-leninistă (materialist dialectică și istorică) și nu mai era diferită de concepția despre lume a claselor acceptate în socialism (țărănimea și muncitorimea), spre deosebire de situația din vechea societate a exploatării, unde existau deosebiri între concepțiile despre lume ale claselor exploatate și, respectiv, exploatatoare (burghezia, moșierimea). O „distanțare” a intelectualității de clasele sociale din care provenea ar fi iscat tulburări (în special de factură morală) în conștiințele „noilor” (pe-atunci) intelectuali. Cf. și studiul nostru *Din uneltele ingineriei sociale: „Concepția științifică despre lume și societate” și „educația materialist-științifică”*, în **PdF**, vol. 3, nr. 2, mai 2023, p. 109-132 și, în special, discuția în jurul lucrării lui Gáll Ernő, *Intelectualitatea în viața socială*, Editura Științifică, București, 1965 (*ibidem*, p. 110 ș.u.).

⁹ Mecanismul prin care se putea obține (și s-a și obținut, într-o oarecare măsură) o „distanțare” între vechii *apparaciki* și cei care se „antrenau” pentru a-i înlocui era alcătuit dintr-o componentă psihologică și una teoretică. Partea psihologică se baza pe cuplul de emoții acceptare/respingere, pe când cea teoretică avea la bază o altă opoziție, de data aceasta intelectuală: modernizare/tradiție. Înclinația psihologică găsea astfel (programatic) o confirmare în opțiunea intelectuală.

„Vechea” conducere de partid din România dispunea însă de resurse (politice, administrative și de alte tipuri) pentru a contracara (adică: a ține sub control, a influența, a deturna și a face inofensiv) acest proces de fragmentare a conștiinței socialiste.

frământărilor schițate mai sus, o ruptură pe termen lung; rana ei nu s-a mai vindecat niciodată.

Pe de o parte, *vechea intelectualitate* a rămas atașată „poporului” (i.e. clasei muncitoare, proletariatului și țărănimii, din care provenea și de care nu se simțea suficient de distanțată); de cealaltă, *generația nouă* a acestei „pături” sociale a fost cucerită de irealizabile planuri de reformă și frustrată că nu putea să treacă la punerea, cât mai rapid, în aplicare a acestora.

Colapsul P.C.R. de la sfârșitul anului 1989 a găsit conștiința politică a intelectualității românești în situația pe care am tocmai descris-o.

Marxism-leninismul târziu și noua revoluție tehnico-științifică

„Marxismul este expresia științifică a intereselor fundamentale ale clasei muncitoare. Pentru a nimici marxismul trebuie nimicită clasa muncitoare. Dar clasa muncitoare nu poate fi nimicită.”
Stalin, Raport la ședința din 27 Aprilie 1938
a Secțiunii științelor sociale a Academiei de Științe a U.R.S.S.

Pierzând startul noii revoluții, partidul comunist (partid revoluționar prin definiție, progresist, avangardist, futurist) se pomenea, involuntar, într-o postură inedită: de forță *reacționară*; firește că el va căuta să iasă din situația incomodă în care ajunsese. Recuperarea timpului pierdut nu mai era însă cu puțință decât printr-o coordonare corespunzătoare a capacităților, resurselor și cunoștințelor disponibile.

Dacă, așa cum am văzut mai sus, pe plan politic, comuniștii sperau să-și reocupe cât se poate de rapid poziția progresistă, definitorie, prin abandonarea „maseilor”¹⁰ – care le oferiseră, pe termen lung, susținerea lor – și încheierea unei noi alianțe cu „intelectualitatea” nouă, în ce privește raportul cu „revoluția tehnico-științifică”, se punea problema (re)conectării la fluxul principal de relații, știri, cunoștințe, care să transfere partidului informații privind sensul, perspectivele, implicațiile sociale, astfel încât noii revoluții să i se poată evidenția apoi dimensiunea materialistă, marxistă, și partidul să inițieze și aici preluarea rolului de conducător, pe care-l avusese cu ocazia „revoluției socialiste”, și care-i era rezervat prin **lege**.

Semnificația „revoluției tehnico-științifice” nu fusese pe deplin înțeleasă; în orice caz, problema se punea „sistemic”, adică *dincolo* de distincția veche, dintre „lagăre” (socialist și capitalist).

¹⁰ În preajma colapsului P.C.R., societatea românească continua să fie preponderent rurală (mai mult de jumătate din populație locuia la țară), cu o clasă muncitoare industrială (prestând, în general, muncă manuală, slab mecanizată și automatizată) în creștere. Atitudinea „reacționară” a „vechii” conduceri a partidului se exprimă, astfel, prin atașament (termenul trebuie înțeles corespunzător: nu este vorba despre o simpatie abstractă, ci de un interes, perfect justificat prin greutatea politică pe care o aveau „masele”, de a deține controlul asupra lor) față de țărănime și muncitorime (care-i oferea suportul politic), în vreme ce „progresismul” noii generații politice își declară dezinteresul față de susținerea proletariatului, atât de râvnită mai demult. Situația are nota ei de ironie istorică (cf. și *supra*).

Spre deosebire de revoluțiile tehnico-științifice din trecut, care aveau loc datorită unui avans (mai mult sau mai puțin planificat; nu de puține ori se întâmplase în trecut ca importanța unei invenții sau descoperiri să nu fie înțeleasă cum trebuie nici de către inventatori sau descoperitori, alături de responsabilii politici, ceea ce ducea la pierderea definitivă unor avantaje imense) pe o *direcție anumită* și erau valorificate de anumite structuri sociale, economice și politice (clase, state), în favoarea cărora era exploatată revoluția respectivă¹¹, de data aceasta, părea a fi vorba despre un *fenomen multidirecțional*, mult mai vast și intens decât capacitățile de control ale oricăreia dintre organizațiile social-politic-economice în cadrul căreia fuseseră deja observate primele indicii de stare revoluționară. Poziția oricăreia organizații (partid, stat, complex industrial etc.) față de unda de șoc („noul val”) care urma să lovească era extrem de importantă: fie îi va oferi energia necesară, proiectând-o înainte, în viitor, fie o va răsturna, scoțând-o definitiv din „sistem”.

Problema principală (ca să numim așa ceea ce fusese mai întâi soluția tuturor prolemelor) ridicată de noua revoluție tehnico-științifică era creșterea puternică a productivității industriale, pe fondul reducerii necesarului de forță de muncă umană, în contextul *automatizării proceselor de producție*. Toate capacitățile industriale care mizau pe forța de muncă tradițională (manuală) erau deja puternic afectate de automatizare, tinzând să fie eliminate din sistemul concurențial mondial. Problema (economică, tehnică) a producției se corela cu problema politică a partidului comunist: slăbirea susținerii primite din partea proletariatului. Împreună, cele două puteau provoca destabilizarea statului și compromiterea idealului.

În România, industrializarea fusese o activitate planificată a *statului*, începută încă din primii ani ai instalării definitive la putere a partidului comunist. Ea continua în momentul în care primele simptome ale revoluției tehnico-științifice mondiale au apărut la noi. Industria grea, cea a construcțiilor de mașini, industria chimică, abia puse în folosință (ceva mai mult de un deceniu, uneori două), ocupau o parte semnificativă a forței de muncă românești; se preconiza extinderea acestor industrii, pentru a prelua *integral* forța de muncă disponibilă (care era, în majoritatea ei, în continuare țărănească). Ultimii ani au înregistrat demararea unor mari proiecte de construcții și amenajări ale teritoriului, abandonate post-1990.

¹¹ Bunăoară, tehnica navigației (dezvoltată începând din secolul al XV-lea) dusesse la marile descoperiri geografice, care au fost valorificate apoi de statele care-și construiseră flote, în detrimentul teritoriilor „descoperite” cu ajutorul flotelor; tot așa, prima revoluție industrială (secolul al XIX-lea) a fost în beneficiul statelor care susțineau primii pași ai industriei grele (și, bineînțeles, în defavoarea celor care nu aveau o astfel de industrie); același lucru se poate spune despre generalizarea folosirii în procesele industriale a motoarelor cu ardere internă și a energiei electrice (începutul secolului al XX-lea); apoi, despre descoperirea și perfecționarea tehnologiei atomice (la jumătatea secolului al XX-lea), care a plasat pe poziții imposibil de subminat acele state capabile de a o dezvolta și utiliza (toate, exceptând U.R.S.S. și R.P. Chineză, erau *capitaliste*; potrivit teoriei, acestea ar fi fost sortite pieirii).

Automatizarea rapidă a producției în aceste ramuri și deplasarea interesului, pe plan mondial, către altele (industrie ușoară, servicii, telecomunicații) solicita revizuirea perspectivelor industriei în conformitate cu noile tendințe.

O a doua problemă – secundară întrucât este derivată din prima, dar foarte importantă în sine – era tendința de *descentrare a autorității epistemice*, pe care o inducea revoluția tehnico-științifică. Direcțiile interesului cercetării nu mai erau prescrise și controlate de doctrine generale cu privire la lume și societate (ca marxism-leninismul), ci de rezultate științifice și tehnice scontate. Intervenția din exterior asupra direcțiilor interesului cercetării producea întârzierea apariției rezultatelor, ceea ce, din perspectivă economică, putea fi consemnat la rubrica pagube.

Pentru partidul comunist, noua situație era echivalentă cu intrarea într-o epocă de turbulențe politice și sociale. Marxism-leninismul fiind una din doctrinele generale asupra societății și lumii repudiate de noua știință.

Conștiinței științifice socialiste îi revenea deci misiunea reconcilierii noii științe cu ideologia comunistă. Sau, în termeni marxist-leniniști: păstrării *unității* dintre teoretic și practic în activitatea de construcție a socialismului depusă de această formă a conștiinței.

Conștiința științifică nu are, firește, ca purtător reprezentativ, muncitorul manual. Pentru acesta, reprezentativă era conștiința etică, respectiv etica *muncii*, iar modelul (pus în valoare, în mod corespunzător, de numeroși „filozofi”) la care se raporta conștiința etică era „comunistul”¹². Pe de altă parte, conștiința inginerului (personajul care-o încarnează, numeric vorbind, cel mai consistent în socialism) se desfășoară în două planuri: (a) planul competenței tehnico-științifice propriu zise, al educației lui profesionale și (b) planul raportării la sine însuși ca reprezentant al societății industriale din care face parte, al educației sale umaniste (adică: asimilarea „concepției despre lume” materialist dialectice și a materialismului istoric).

Marxism-leninismul târziu a reconsiderat structura planului (b) al conștiinței științifice socialiste, astfel încât ea să reflecte modificările pe care le-am înregistrat mai sus, când am discutat de conștiința politico-juridică socialistă.

În locul eticii muncii, propovăduită de filozofii deceniilor șase și șapte (și încă intens vehiculată de propaganda oficială, care se adresa mai ales muncitorimii și țărănimii, adică celor cu un bagaj lejer de noțiuni despre lume), conștiința socialistă a instalat ca principal factor al progresului social: avansul tehnologic.

Personajul capabil să asigure avansul tehnologic, atât de dorit, nu mai era însă *comunistul*, ci *profesionistul* din domeniul respectiv al cercetării și producției. Coincidența dintre *comunist* și *profesionist* nu mai putea fi îndeplinită eliminând cea de-a doua componentă (ceea ce se întâmplase, brutal, pe vremea „dictaturii

¹² A se vedea, pentru detalii privind etica *muncii*, studiul nostru: *Etica „nouă” în „dictatura proletariatului” și în „societatea socialistă multilateral dezvoltată” din România*, în *PdF*, vol. 4, nr. 3, septembrie 2024, p. 281-316.

proletariatului” și mai puțin brutal, și în „societatea socialistă multilateral dezvoltată”); eliminarea celei dintâi ieșind, firește, din discuție.

Deplasarea accentului de la apartenența politică către pregătirea profesională, adică valorizarea planului (b), se spera, va fi compensată de o valorizare proporțională și în planul (a), astfel încât unitatea conștiinței să se mențină. În loc de o austeră „etică a muncii”, tehnicianului (inginerului, profesionistului) urmând să i se ofere perspective către „împlinirea” personală, ca om (cu aspirația ei inerentă, a deschiderii spre lumea artei, literaturii, spiritualității în genere, față de care spațiul închis al „producției materiale de bunuri”, al uzinei, halei industriale, șantierului, era, eufemistic vorbind, cel puțin indiferent).

Modificarea *lumii* și modificarea *omului* surveneau, așadar, prin noua revoluție tehnico-științifică; fiecare problemă apărută fiind un *simptom* al schimbării. „Rezolvarea” unei probleme (expresie caracteristică optimismului fazei staliniste și post-staliniste a marxism-leninismului, autoconvins că, în socialism, „contradicțiile” sociale nu mai erau „antagoniste”) apărea ca un efort de camuflare a procesului de schimbare care avea loc în profunzimea conștiinței și realității socialiste.

Dialog neconvingător cu idealismul, pesimismul, misticismul, formalismul

Epoca „dictaturii proletariatului” a fost, cum am văzut în studiile noastre anterioare, o epocă a tăierii punților dintre curentele și școlile de gândire europene și marxism-leninism. Dedesubtul aspectului strict teoretic al rupturii, care a avut rolul lui în adâncirea faliei, se poate sesiza cel practic: dispariția specialiștilor autentici (adică a persoanelor familiarizate *direct* cu problematica curentelor și școlilor de gândire criticate, d.ex.: personalismul, fenomenologia, școala analitică ș.a.m.d)¹³.

În lipsa acestora, marxism-leninismul se vedea în situația de a articula o critică „abstractă” și „de la distanță”, din ce în ce mai puțin capabilă să înțeleagă stadiul, performanțele și obiectivele „inamicului”. Critica „de la distanță” a filosofiei burgheze putea convinge cu ușurință o conștiință socialistă naivă, predispusă, de superioritatea ei față de alte forme de conștiință, dar se descoperea pe sine însăși

¹³ „Lichidarea” curentelor „vechi” de gândire s-a făcut cu ajutorul unor metode administrative: reorganizări și desființări de instituții, interzicerea organizațiilor, confiscarea și/sau distrugerea arhivelor deținute de aceste organizații, alcătuirea de „fonduri secrete” de carte (care nu puteau fi consultate decât cu autorizații speciale), izolarea, arestarea, condamnarea și asasinarea unor personalități care puteau, prin anvergura lor, să influențeze mersul ideilor din țară. Toate aceste procedee (care țin mai mult de practica polițienească decât de cea filosofică) erau obișnuite în „dictatura proletariatului”. După evenimentul „Aprilie 1964” ele s-au aplicat cu ceva mai multă moderație (ceea ce nu înseamnă că abordarea administrativă a filosofiei fusese abandonată; dimpotrivă, ea făcea parte din „firescul” realității socialiste). Literatura filosofică străină de ultimă oră era, în genere, inaccesibilă în țară (cu excepția centrelor special dedicate, unde accesul era restricționat); ceea ce putea ajunge, totuși, în mâinile cititorilor, era verificat în prealabil, pentru a nu fi în contradicție flagrantă cu marxism-leninismul local.

complet dezarmată și în imposibilitate de a intra în raporturi simple de dialog cu cei pe care-i critica.

Restabilirea contactelor tăiate nu era deloc o operațiune simplă. Nu era vorba numai despre acumulare-transfer-utilizare de informații (versiune actualizată a „confiscării” revoluționare), ci despre *formarea* unor persoane care să fie capabile de a discerne ce este valoros și merită a fi preluat de ce este inutil și dăunător. Ideile filosofice nu se achiziționează, ci se re-creează în mintea celor care le preiau, prin educație, adică prin formarea înțeleasă ca familiarizare cu un univers de trăiri și idei, nu ca instalare de reflexe (aplicarea mecanică a unei metode de montaj a schemelor comportamentale). În cadrul procesului de formare, apropierea, stagiul mai mult sau mai puțin îndelungat în preajma unor personalități ale ideologiei burgheze era inevitabil, ceea ce reprezenta un mare *pericol* pentru conștiința socialistă.

Iată de ce, în restabilirea legăturilor rupte, mai ales în domeniile „sensibile” (filosofie, psihologie, sociologie, drept, literatură), s-a dat dovadă de multă precauție. Stagiile de formare erau, de regulă, rare (unice), scurte, întrerupte brusc (Contrariant pentru cei afectați de ele, întreruperile erau absolut necesare din perspectiva celor care dețineau controlul cunoașterii, scoasă anterior din posesia claselor exploatatoare – pentru detalii, cf. **PdF**, vol. 5, nr. 2, mai 2025, p. 137-171, studiul nostru: *Logica și filosofia științei în marxism-leninismul din România*). Se căutau surse de informare a căror incompatibilitate cu materialismul să nu fie prea vizibilă.

Principalele domenii de interes față de curentele de gândire „burgheze” erau cele aflate în legătură sau care puteau influența dezvoltarea științifico-tehnică accelerată. Așa cum am văzut însă și *supra*, noua intelectualitate socialistă își îndrepta tot mai mult atenția către „problemele vieții”, ale „raporturilor sociale”, ale „sensului”, ceea ce a forțat marxism-leninismul dominant să caute propriile răspunsuri la aceste probleme, contracarând oferta abordărilor „mistice”, „religioase”, „existențialiste” care, în loc să dispară, cum greșit se anticipase, deveneau tot mai atractive, pe întreaga suprafață a Pământului.

Nu mai putea fi vorba despre o „distrugere” a acestora, cum se întâmplase cu două decenii mai înainte, ci numai de o adaptare a răspunsurilor date de gândirea mistică, religioasă, existențialistă la condițiile realității socialiste. „Adaptarea”, adică punerea conștiinței socialiste în situația de *a accepta numai soluții deja „verificate” marxist-leninist*, era menită să păstreze supremația materialismului dialectic și istoric pe întreg teritoriul realității socialiste, deși ambiția de extinde această realitate și dincolo de granițele propriului lagăr fusese pierdută.

Interesul față de curentele de idei din „lagărul” capitalist era justificat, desigur, cu foarte multă grijă, cum se poate vedea din rândurile următoare, extrase din manualul

Filosofia contemporană. Marxismul și confruntările de idei în lumea contemporană:

În dezbateră problemelor și conceptelor filosofării și filosofiei din lumea de azi, în desfășurarea criticii filosofice am avut în vedere realitățile și rezultatele mai semnificative ale cercetării, pornind de la concepția partidului nostru despre sarcinile actuale ale luptei ideologice și despre locul și rolul dialogului și confruntărilor de idei în dezvoltarea marxismului însuși ca sistem și stil de gândire. Prin forța lucrurilor, deși nu constituie obiectul de cercetare al volumului de față, concepția revoluționară despre lume, materialismul dialectic și istoric se află la temelia analizei critice evaluative, este conținută în însuși spiritul și desfășurarea ei. Tocmai de aceea, genericul „Filosofia contemporană” își află sensul în formularea ce stă ca subtitlu: *Marxismul și confruntările de idei în lumea contemporană*.

Prof.dr. Alexandru Boboc *Filosofia contemporană. Marxismul și confruntările de idei în lumea contemporană*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982, p. 5

Retragerea în fundal (în cuvintele autorului: la „temelia analizei critice”) a „concepției revoluționare” materialist dialectice, nu pare, în sine, decât o opțiune metodologică printre altele, destinată unei expuneri mai comode a materialului care urmează a fi înfățișat cititorului (și anume: Realismul; Spiritualismul; Existențialismul; Pozitivismul contemporan. Filosofia analitică; Alte orientări și tendințe). Dar, raportând-o la „sistemul și stilul de gândire” al marxismului, așa cum l-am întâlnit în volume despre care am discutat cu alte ocazii (d.ex. în inconfundabilul stil din scrierile unor autori precum Ion Banu, Henri Wald ș.a., ca să nu mai vorbim despre neuitatele pagini „critice” din scrieri sovietice, cum ar fi *Materialismul istoric* din 1955) opțiunea ar putea fi caracterizată, ea însăși, ca „revoluționară”, întrucât în locul sonorei și nerevizuibilei „condamnări de către istorie” a orientărilor și tendințelor enumerate – sentință deja pronunțată de materialismul dialectic și istoric – Boboc discută acum despre „aflarea unei filosofii veritabile” (*op.cit.*, p. 19) rezultată din (post)dialogul dintre judecător și condamnați (fenomenologie, structuralism, pozitivism etc. – vezi *ibidem*, p. 16); dialog care, bineînțeles, nu se poate desfășura dacă nu se amână executarea sentinței.

Poate nu mai este nevoie s-o spunem: marxism-leninismul nu se mai afla (suntem în 1982) în situația de a putea organiza, politic și juridic, spectaculoasele execuții ale sentințelor pe care le pronunțase.

Una din oportunitățile de restabilire a contactelor rupte o deschidea un eventual „dialog” cu specialiști români care izbutiseră a fi recunoscuți în „lagărul” capitalist; unii dintre ei fuseseră însă denunțați, ca dușmani de clasă, cu un timp în urmă; amenințați cu pedepse aspre și chiar cu moartea, trăiau în exil, fără posibilitatea de reîntoarcere în țară.

Mircea Eliade și Emil Cioran erau numele cele mai sonore¹⁴ (dar nu erau singurele); fuseseră, totodată, și numele cele mai detestate în „dictatura proletariatului”; asociate constant cu epitete precum: „trădător”, „criminal”, „legionar fugăr”, chiar „bandit”. Epitetele le conferiseră (prin insinuare) o coloratură politică, în locul celei cultural-literare și filosofice, care li s-ar fi potrivit în realitate. Tentativele de a iniția un dialog direct, bazat pe încredere reciprocă, având în vedere situația creată, aveau puține șanse de a se realiza.

În țară își desfășura însă activitatea Constantin Noica, care se număra printre reprezentanții cercului intelectual din care făcuseră parte Eliade și Cioran. După un deceniu de la confiscarea averii și fixarea domiciliului obligatoriu, Noica (încadrat în clasa socială a burghezo-moșierimii, desființată prin lege) fusese până la urmă arestat, anchetat, judecat și condamnat la 25 de ani de închisoare; vina care i se atribuisse fiind de a fi păstrat legătura cu prietenii săi din tinerețe (corespondență, schimb de cărți și opinii). A executat patru ani din pedeapsă, apoi (după Declarația P.M.R. din aprilie 1964, mai exact: în luna august a aceluiași an) a fost scos din detenție și „reintegrat” treptat, prin instalarea în poziția de cercetător în sistemul patronat de Academia R.S.R., unde a lucrat zece ani. Contactele sale cu Eliade, Cioran și alții, menținute, reprezentau o resursă neașteptată, putând influența eforturile de împropățare a atmosferei intelectuale din țară.

În ultimul deceniu al dominației P.C.R., Constantin Noica, retras din activitatea de cercetare (pensionat), continua să activeze ca publicist (colaborator la reviste culturale, autor de volume), lucrările lui (articole în presă; cărți; participări la reuniuni culturale, de regulă de anvergură județeană, fără prea multe contacte cu mediul universitar, rezervat exclusiv marxism-leninismului) fiind foarte apreciate de public (inclusiv de publicul tânăr: studenți, elevi în ultimii ani de liceu, pentru care prezența lui a fost întotdeauna surprinzătoare). A lăsat să se înțeleagă că, re-

¹⁴ Mircea Eliade a murit în anul 1986. După deceniile „dictaturii proletariatului”, când fusese insistent denunțat, Eliade a apucat să vadă apărând în țară volume purtându-i numele, atât cu conținut literar, cât și științific. Faptul se datorează, indiscutabil, faimei mondiale de care se bucura, ceea ce a făcut să fie tradus până și în limbile naționale ale țărilor din lagărul socialist. Interdicției de două decenii i-au pus capăt aparițiile românești; ele se explică nu printr-o reconsiderare a opiniei „filozofilor” marxist-leniniști de la noi cu privire la personalitatea și opera lui (la câțiva ani după 1990 au reapărut, de altfel, și contestările), ci prin situația ridicolă pe care o crea refuzul recunoașterii tocmai în spațiul din care savantul provenea [Ironic, ba chiar comic, am putea spune, Academicianul Gulian însuși, sonor denunțător al lui Eliade în anii '50, scrie acum o lucrare despre el, care va apărea, la Editura Academiei, nu mult după prăbușirea P.C.R. (1992)].

Cât privește „cazul” Cioran, aici situația a fost ceva mai nuanțată. Cioran era încă în viață la începutul lui 1990, „reîntorcerea” în țară a operei sale (reîntorcerea autorului însuși ieșea din discuție) neavând, așadar, cum să se bucure de „beneficiile” postumității. Opera lui s-a bucurat de un succes foarte mare în primii ani „de după”; amănunte biografice, referitoare la Cioran și la generația lui (din care făceau parte numeroase persoane persecutate, inclusiv asinate), au fost intens manipulate, pe măsură de interesul cititorilor creștea.

tras oficial din activitate, continua să lucreze la edificarea unui „sistem” filosofic, stârnind curiozitate într-o vreme în care „filozofia” era privită, de obicei, dacă nu cu repulsie, atunci cu rețineră.

Pregătirea filosofică superioară (dobândită înainte de generalizarea materialismului dialectic și istoric), experiența profesională deosebit de bogată și de complexă, legăturile vii și fertile cu personalități de seamă din afara țării, poziționarea independentă față de marxism-leninismul dogmatic (în așa fel încât să nu-i poată fi reproșată, totuși fără a-l transforma într-un reprezentant al „filozofiei” vremii sale), iată o sumă de aspecte reunite, ce nu se puteau ignora de către responsabilii menținerii echilibrului între conștiința și realitatea socialistă, într-o epocă în care, cum abia am văzut, acest echilibru era amenințat de evoluții contradictorii, politice, economice și sociale.

În perioada detenției sale, Constantin Noica a fost supus unui program de reeducare. El însuși a scris, într-o manieră care atestă prelucrarea experienței suferite, despre asta (curând după prăbușirea P.C.R. a apărut, parțial, volumul *Rugați-vă pentru fratele Alexandru*, în care Noica își analizează experiența de deținut). Faptul este documentat și de unele texte păstrate în arhivele Securității, solicitate înainte de punerea în libertate, din care revista noastră a publicat câteva. Mesajul acestor texte, în contrast puternic cu cel din corespondența cu prietenii, purtată înainte de arestare (și adusă de acuzaatori ca probă la proces; mai târziu, „probele” au intrat, parțial, într-un nou proces de „prelucrare” culturală, escamotându-se utilizarea lor abuzivă), evidențiază modificări de perspectivă care se pot explica numai prin intervenții deliberate asupra conștiinței celui în cauză. Ele nu puteau surveni decât în anii de detenție¹⁵. [O discuție mai aplicată asupra modificărilor planificate ale con-

¹⁵ Constatăm, punând față în față documentele scrise în închisoare cu cele anterioare arestării (cum ar fi, d.ex. răspunsul la *Scrisoare către un prieten îndepărtat* a lui Cioran – text constituit ca probă în procesul soldat cu condamnarea la 25 ani de închisoare; publicat după 1990) că Noica *răspunde*, în detenție fiind, propriilor lui obiecții față de marxism, socialism și idealul comunist în genere, pe care le formulase anterior, în libertate (cf. pentru mai multe detalii, **PdF**, vol. 5, nr. 2 și nr. 3, 2025, p. 225-234, p. 361-372: *Relatări complete despre Emil Cioran și Texte din Arhiva C.N.S.A.S (I)* – cu *Note introductive de Vlad Bilevsky*; **PdF**, vol. 5, *Supliment*, noiembrie 2025, p. 453-460: *Texte din Arhiva C.N.S.A.S (II)* – *text stabilit și notă introductivă de Vlad Bilevsky*). „Retractările”, articulate cu tot mai multă convingere, făceau parte din etapele procesului de reeducare, mai exact din faza „autocriticii” (cf. pentru detalii **PdF**, vol. 5, nr. 3, în studiul *Conștiința socialistă – geneză, funcție, scop*, p. 322-324).

Nu s-a reușit aducerea lui Noica până la stadiul renegării, abjurării, acuzării și/sau auto-acuzării, care înseamnă totodată și *decesul moral* al persoanei reeducate [S-a putut remarca, de către cercetătorii fenomenului, că *renegarea, adică trecerea de la formule prin care se exprimă dubiul, uneori regretul, față de poziții avute în trecut de el și anturajul său, la formule în care subiectul exprimă revoltă, sentimente de ură și răzbunare față de sine și anturaj*, marchează un clivaj al conștiinței, o degradare irecuperabilă, datorită căruia autonomia morală dispare, anulând structura personală. Subiectul devine dependent din punct de vedere moral, pe termen lung, de cel care l-a reeducat. Sinuciderea sau declanșarea de boli incurabile

științei (reeducare), precum și a modului în care conștiința se raportează la experiența prin care a trecut, o rezervăm unei cercetări viitoare.]

Ca urmare a reeducării, Noica dobândise, pe lângă educația filosofică „veche” sau „tradițională” (i.e. burgheză, educația tipică a celor din vechile clase exploatatoare) și o formă a conștiinței socialiste; datorită acestei „înzestrări”, el putea deveni (spre deosebire de prietenii săi, Eliade și Cioran) și un interlocutor, nu doar un inamic al marxism-leninismului.

Și, într-adevăr, Noica a jucat acest neobișnuit rol. Un eveniment editorial a așezat semnul diez înaintea „dialogului” dintre filosoful retras la Păltiniș și „filozofia” dominantă în România acelei vremi. Evenimentul survine în anul 1983, sub forma unui volum (cu ecouri și „replici” aferente), intitulat:

Jurnalul de la Păltiniș. Un model paideic în cultura umanistă. Datorită influenței pe care această carte, unică în felul ei, a exercitat-o asupra dezvoltării filosofiei românești de după 1990, ea merită o atenție specială¹⁶.

Înainte de toate, să notăm că *Jurnalul de la Păltiniș* este o scriere filosofică aparte. Nu este dedicată unei idei, teorii sau concepții filosofice, ci unei *persoane*. Această persoană (Constantin Noica), metamorfozată în *personaj*, fiind propusă (de autor; nu avem de-a face cu o auto-propunere) drept model unei noi generații de intelectuali (și, de fapt, nu întregii generații, ci doar acelei părți a ei care urma să-și închine talentul și puterea de muncă domeniului socio-umanist – acest dome-

surveneau curând după decesul moral]. Spre deosebire de alte cazuri, superioritatea intelectuală, ca și nivelul înalt al educației filosofului (pe deplin format înainte de ocupația sovietică și recunoscut ca atare, apoi „antrenat” cultural, potrivit unui program propriu, în vremea domiciliului forțat) și-a spus net cuvântul: anchetatorii, informatorii, colegii, „partenerii” de dialog, toți agenții (sub acoperire sau nu) poliției secrete ș.a. nu numai că n-au reușit să ducă la bun sfârșit asasinatul moral, dar n-au izbutit nici să „spargă” (mimându-l convingător) codul creat de filosof (i.e. stilul inconfundabil de folosire a limbii române, foarte diferit de jargonul politico-filozofic curent; sau, cu alte cuvinte: originalitatea personalității lui creatoare), prin care el reușea să transmită mesaje conștiințelor formate în realitatea socialistă.

Se impuneau alte tipuri de „încadrare” în acest caz excepțional [Termenul „încadrare” se referă aici la acțiunile atent planificate prin care unei personalități care se bucură de o anumită notorietate i se creează o „ambianță” specială, selectându-se și influențându-se, prin intermediul celor cu care intră în contact, atitudinile și opiniile în legătură cu probleme care țin de competența ei].

¹⁶ După 1990, au existat mai multe ediții și retipăriri ale *Jurnalului de la Păltiniș*. Cartea a avut parte de îmbunătățiri, completări, precum și de o reșezare într-un nou context istoric și cultural (efectul, pare-se intenționat, în ciuda entuziasmelor spontane, al pletorei de articole, eseuri, chiar cărți care i s-au dedicat „după”), care pot face obiectul unei analize de sine stătătoare. Noi ne concentrăm aici atenția asupra rolului jucat de ea în cadrul relației dintre conștiința socialistă și realitatea socialistă românești, așa cum pot fi ele sesizate, dincolo de sedimentările ulterioare, în deceniul al nouălea al secolului trecut.

niu era rezervat, pe atunci, muncii de propagandă¹⁷), aflată în febrilă căutare de modele; ceea ce denotă, subtil, prezența unei *crize*, a unei veritabile imponderabilități axiologice, pe care autorul cărții n-o putea declara direct – ar fi intrat în coliziune cu zidul de protecție din jurul realității socialiste, preconizând o evadare a conștiinței din realitate – ci doar indirect, sub forma unei narațiuni auto-formative. [Diferența dintre *personajul* Noica și filosoful Noica a fost bine conștientizată de autor și precizată, deliberat neclar, la începutul scrierii; instrumentalizată:

Noica citind aceste pagini; va trebui să mă înțeleagă și să mă ierte. Dacă le-aș publica fără să-i cer consimțământul, n-aș face decât unul din acele gesturi a căror cuminenție este ascunsă de stratul intemperanței de primă instanță. Înțelepciunea operațională și conjuncturală este, invers, mediocritate dovedită într-un târziu. Această certitudine a unei rațiuni și dreptăți mai adânci pe care se întemeiază orice nebunie fecundă nu o poți avea decât în condițiile unei depline purități, deci atunci când mobilurile unor gesturi lasă în urmă persoana căreia îi aparțin și migrează către o instanță supraindividuală. Puritatea acestor imagini este revendicată aici în numele gândului că atât eu, cât și celelalte personaje ale *Jurnalului* nu suntem decât agenții *întâmplători* ai unei situații *exemplare*, ai unui scenariu de *inițiere culturală*, adică ai uneia din variantele în care se propagă spiritul. În aceste condiții însăși persoana lui Noica devine întâmplătoare...

Gabriel Liiceanu, *Jurnalul de la Păltiniș. Un model paideic în cultura umanistă*, Cu un ADAOS din 1996, Editura Humanitas, București, 2008, p. 20

Nu ne putem da seama dacă *filosoful* Noica a agreat prezența, în intimitatea cercului său de prieteni, a *personajului* Noica („agent întâmplător” al unei acțiuni de „propagare” a spiritului); ni se sugerează că s-ar fi putut simți, ar trebui să se simtă, de o manieră blândă, constrâns s-o facă; *va trebui*, deci, să accepte darul, care i se oferă din partea celui care urma a fi inițiat. Pentru scopurile pe care și le propune *Jurnalul de la Păltiniș*, de utilitate era, firește, numai *personajul* Noica, pe când filosoful Noica (dincolo de *Jurnal*, autorul unei opere cu un grad ridicat de tehnicitate, reclamând cunoștințe aprofundate de filosofie, bine structurate, nedestinate începătorilor) reprezenta o dificultate *reală*, ce putea fi învinsă numai prin (auto)punerea sa în penumbră.

Pentru ca *personajul* să vină în prim-plan, *persoana* trebuia se retragă de acolo (mulțumindu-se cu statutul accidental, de persoană „întâmplătoare”, pe când *personajul*, înfășurat în puritatea situației lui *exemplare*, se supraindividualizează, se investeste, preia funcția autorității din mâinile persoanei). Filosofia lui Constantin Noica a rămas astfel, deloc inexplicabil, mult în urma faimei de „dascăl” care i

¹⁷ Cf. în studiul nostru *Conștiința socialistă – geneză, funcție, scop*, în **PdF**, vol. 5, nr. 3, septembrie 2025, secțiunea „Conștiința socialistă în era societății socialiste multilateral dezvoltate”, p. 324 ș.u.

se confecționează acum; de fapt, avem de-a face o nouă formă de confiscare, cu o golire de viață, similară unui act de vampirism; paradoxal, săvârșit în mumele spiritului (care *dă* viață).

„Recompensa” – dacă e s-o numim așa – pentru *bunăvoința* de care dă dovadă în fața *constrângerii* de a juca rolul de „antrenor spiritual” va surveni la capătul experienței inițiatice a tinerilor aplicanți pentru o viză în Imperiul spiritului: Noica este decretat, de „elevii” lui, „un om fericit” (op.cit., p. 255), dar nu înțelegând prin asta numai o simplă *natură fericită*, adică un banal înzestrat natural cu înclinația de a trage blând lucrurile spre bine (i.e. o continuitate natură-spirit, nederanjată de brutala și neiertătoarea „istorie”, cu „revoluțiile” ei sângeroase cu tot), ci și (mai ales)

ceea ce își dorise din capul locului să fie: *o victimă fericită*.

Gabriel Liiceanu, *Jurnalul de la Păltiniș. Un model paideic în cultura umanistă*, Cu un ADAOS din 1996, Editura Humanitas, București, 2008, p. 266

Victima fericită, spre deosebire de *natură fericită* este **conștientă** de sursa fericirii sale. Ea știe că, dacă este fericită, aceasta nu se întâmplă prin jocul orb al întâmplării, ci printr-o așezare fermă, limpede, printr-o *expunere în postura de victimă*.

Există însă oare victime în absența *călăilor*? Și, în măsura în care victimele sunt fericite, cui ar trebui ele să le arate recunoștință, dacă nu celor care le-au făcut cu puțință fericirea, i.e. *călăilor*?

Dacă „victimă” se mărginește a fi o persoană, „victimă fericită” este mai mult: ea este un personaj, care răscumpără atât persoana (de cele mai multe ori distrusă, fizic, psihic sau ambele, măcinată de măselele revoluției), cât și pe agentul distrugerii ei (călăul, măcinat la rândul lui de remușcări ori, mai rău, de nemeritata obliviune, modest rușinată *acum* de entuziasmul răfuielii de *atunci*).]

Marx, Engels, Lenin, Stalin, precum și diferiți conducători ai partidelor comuniste din U.R.S.S. și din alte țări socialiste, alcătuiau lista (scurtă, închisă) a persoanelor care puteau fi alese pentru a fi propuse ca modele tinerilor în formare (nu tuturor, ci acelor care urmau a face parte din „elita” revoluționară a partidului comunist). *Tinerețea* lui Marx, *viața și activitatea* lui Lenin etc. erau subiecte pe care poezii, romancierii, biografii ș.a.m.d. culturii socialiste nu le puteau ignora; ceea ce era valabil și pentru cititori. „Clasicii” marxism-leninismului erau bine înrădăcinați în conștiința colectivă. Cartea evită așadar, precaut, prin avansarea în subtitlu a formulei „cultura umanistă”, traversarea arterei principale (a „culturii politice”, ca să-i zicem așa) pe care se desfășura traficul de idei materialist dialectic și istoric, dat fiind că personajul ei principal nu circula (nu avea *dreptul* să circule) pe acolo.

Însă tocmai traseul ocolitor (pseudo-excursia) va da farmecul acestui gen de călătorie.

Într-adevăr, cartea se compune dintr-un număr de „ascensiuni” ale tinerilor „învățăcei” în „muntele” unde domnea, retras, „înțeleptul” Noica. Cea mai veche

ascensiune s-a petrecut în primăvara lui 1977, cam la două săptămâni după devastatorul cutremur de la începutul lui martie¹⁸; cea mai nouă în iulie 1981 (cu doi ani înainte de apariția volumului). Autorul *Jurnalului* avea, la vremea primei sale ascensiuni, 35 de ani și definitivase deja ciclul educației universitare în domeniul filosofiei, publicase studii și volume, având, ca și personajul său, drept profesie cercetarea. Sensul „pedagogic” al ascensiunii sale nu este pur ascendent; pe măsură ce înaintează, autorul *coboară*, abandonând fără regret, cu mare ușurare, deprinderi deja acumulate. Este un fel de reeducare inversă, la capătul ei inițiatul fiind scufundat complet în plenitudinea culturii autentice, inaccesibilă „producătorilor de bunuri materiale” (*op.cit.*, p. 86), adică reprezentanților clasei muncitoare, tuturor celor din „fabrici, uzine, de pe ogoare” ori profesioniștilor obișnuiți (marxist-leniniști) ai culturii.

„Evadarea” tinerilor însetați de cultură autentică din universul profan (= realitatea socialistă urbană a institutelor de cercetare, în care-și desfășurau munca de zi cu zi, laolaltă cu colegii mai indiferenți la aerul tare, încărcat de ozonul marilor înălțimi spirituale de la Păltiniș) îi readuce la vârsta adolescenței, cu emoțiile ei inerente.

Emoțiile nu se canalizează într-o căutare de tip religios, ci se circumscriu unui model *laic* de căutare (cf. *Lămurirea*), al cărui pivot este o

simplă atitudine intenționată, alcătuită dintr-o mirare și o dorință confuză.
Gabriel Liiceanu, *Jurnalul de la Păltiniș. Un model paideic în cultura umanistă*, Cu un ADAOS din 1996, Editura Humanitas, București, 2008, p. 19

Opțiunea deschis religioasă, care ar fi condus obligatoriu, de la inofensiva „mirare și dorință confuză”, la certitudinea fermă, premergătoare acțiunii, este *interzisă*. Ea ar fi proiectat conștiința socialistă în afara mediului ei protector (i.e. realitatea socialistă) și ar fi aprins conflictul dintre ea și acesta. Educația ateistă era una din măsurile de prevenire a acestui periculos tip de opțiune; dacă religia ca atare nu putea fi luată în considerare în formarea noii intelectualități laice, în schimb *atitudinea* omului în căutarea unui gen de absolut pe care-i va rămâne permanent inaccesibil nu era prohibită. Totul era ca atitudinea să *nu* se transforme în faptă.

Și așa ceva nici nu se întâmplă în cartea în atenție; ceea ce i se poate reproșa autorului fiind că regresia conștiinței la stadiul „puberal” al spiritului (determinat

¹⁸ La apariția cărții, când puternica impresie a cutremurului încă mai persista, faptul că „inițierea” survine în plină restriște își pune în valoare, cu atât mai mult, simbolismul. *Personajul* Noica este pus să facă, de altfel, referitor la recentul cutremur, o trimitere ciudată la un anumit mod (vădit respingător) de vânare a cerbilor, al cărei rost nu pare a fi altul decât intensificarea emoției, numaidecât necesară „inițierilor”. [Văzută în modul „laic”, așa cum era el propus de la început de autor, inițierea ghidată de emoția lipsită de sursă transcendentă ne evocă mai degrabă instalarea unui reflex, după modelul pavlovian cunoscut.]

suplimentar drept *romantism al culturii*, formulă care o imită, ciudat, pe cea de „romantism revoluționar”, promovată pe atunci de propagandă), unde ar fi pregătită de o nouă aventură, se justifică prin intervenția „maestrului spiritual”.

În ce-l privește, „maestrul” contrazice, prin rigoarea și asceza proprii, exaltarea puberală pe care ar propovădui-o altora¹⁹. Această contradicție, între modul de viață modest, retras, timid al filosofului și ineputabilul entuziasm indus de personaj va izbuti să se bătătoarească, treptat, într-un *atrăgător teritoriu al impracticabilului*.

Jurnalul de la Păltiniș livrează, în felul lui, mărturia excepțional de puternică și, totodată, de contorsionată, a efortului disperat al marxism-leninismului de a restabili legăturile, brutal întrerupte chiar de el, cu tradiția filosofică europeană.

REMARCI FINALE SAU PREFIGURĂRI

„die Eule der Minerva beginnt erst
mit der einbrechenden Dämmerung
ihren Flug”

Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts
oder Naturrecht und Staatwissenschaft
im Grundrisse (1820)

Peisajul și spectacolul diferă izbitor, în ultimul deceniu de supremație a P.C.R. în România, de cele ale deceniilor anterioare. Privite de departe (ceea ce nu înseamnă doar așezare la mare distanță în timp), diferențele ar putea părea mărunte; urmărite mai atent, ele dezvăluie transformări de profunzime, care merită investigate, promițând surprize. Ceea ce s-a petrecut în realitate, după 1990, se întâmplase deja în conștiința socialistă, înainte de 1990.

Epoca de care ne-am ocupat n-a fost, așadar, una a *concluziilor*, ci mai degrabă una a *premiselor*. Premisele sunt date de disocierea (rupere a echilibrului prin divergența a trei direcții), surprinsă deja mai sus, a conștiinței socialiste, simultan cu frângerea realității socialiste. Trei „continente” (ca să numim așa vastele structuri fizico-psihoice, exprimate prin constituirea unor pseudo-clase sociale, succesoare *ad hoc* ale sistemului social socialist care se prăbușise) vor rezulta. Unul va fi captat în câmpul valoric al politicului, celălalt dezvoltându-se pe domeniul tehnico-științific, pe când cel de-al treilea va rămâne cantonat în lumea „culturii”. Toate

¹⁹ „Maestrul” locuiește într-o „chichineață de 5–6 m²”, fostă cameră de serviciu a unei vile naționalizate (*op.cit.*, p. 25), „învățăceii” fiind cazați, la insistențele lui, în camerele confortabile ale noilor hoteluri socialiste. Și din această situație transpare un anumit simbolism, de data aceasta involuntar. Ca fost reprezentant al claselor exploatoare, desființate de revoluție și de legislația socialistă subsecventă, trecut prin experiența reeducării, filosoful dădea dovadă de o reținere „normală” în acele situații în care, prin etalarea posesiei materiale ori a confortului personal (inexistente, de altfel), chiar a nostalgiei vagi după așa ceva, ar fi putut suscita suspiciunea că mai ascunde o rămășiță a aderenței față de valorile societății exploatare, de ale cărei avantaje se bucurase în tinerețe.

încercând să construiască ceva pe ruinele complexului socio-industrial și cultural socialist.

1. *Prefigurări politice.* Dincolo de latura teroristă a guvernării sale (adică: guvernare sub o permanentă amenințare, cu ajutorul unor forțe militare și polițienești anume create pentru a paraliza orice acțiune socială independentă față de puterea de stat), justificată „științific” și exercitată de-a lungul întregului interval avut de noi în vedere (1950-1990), în România, partidul comunist s-a bazat pe o dublă conexiune dintre realitate și conștiință: **simbioza politic/ideologic și inseparabilul dintre teoretic și practic** (cf. pentru detalii **PdF**, vol. 5, nr. 2, mai 2025, p. 139-144, în studiul nostru *Logica și filosofia științei în marxism-leninismul din România*). Acești doi piloni au susținut supremația științifică de care s-a bucurat organizația politică atât în „dictatura proletariatului”, cât și în „societatea socialistă multi-lateral dezvoltată”.

Așa cum am văzut deja, datorită unor evoluții neprevăzute de „filozofii” de pe la noi (dar și din alte țări socialiste „frățești”), blocul politic-ideologic al partidului a început să se fisureze, reacția conducerilor de partid fiind „înghețarea” proceselor sociale care agravau fenomenul. „Înghețul” nu era însă o soluție, iar conducătorii știau asta; prin el *se câștiga însă timp*, până la găsirea soluțiilor optime.

Sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu, inițial zugrăvit de aparatul propagandei ca un „reformator”, P.C.R. a practicat un tip *sui generis* de „îngheț”, din care făcea parte o **(1)** strategie de *retragere treptată* din sistemul economico-politic mondial, în care țara abia făcuse primii pași. Pe plan teoretic se susținea o mișcare contrară: **(2)** de *implicare tot mai puternică* în politica și economia mondială.

În acest fel, conștiința socialistă românească și-a auto-alimentat permanent, în ultimul deceniu al dominației P.C.R., starea de confuzie, în care acțiunile **(1)** și afirmațiile privitoare la ele **(2)**, aflate în contradicție, au afectat până la urmă *perceperea* corectă a granițelor dintre ce este în minte și ce este în realitate.

2. *Prefigurări tehnic-științifice.* În anii '80 ai secolului trecut, mașinile de calcul, tehnologia informației și comunicațiile începuseră deja să modifice peisajul industrial și mondial din țările puternic dezvoltate. În această perioadă, România abia înainta însă spre apogeul dezvoltării bazate pe vechea formulă: industrie grea, chimică, trecere la o agricultură puternic mecanizată, mai intensivă numită la noi „noua revoluție agrară” (o formulă care producea mai curând teamă decât atracție, dat fiind că „revoluția” anterioară, colectivizarea, lăsase urme dureroase în familiile și sufletele oamenilor). Decalajul nu a dat ocazia unor reflecții mai profunde asupra posibilelor consecințe sociale pe care le putea avea, un mare număr de muncitori și de țărani fiind afectați, mai târziu, de prăbușirea ramurilor industriale susținute puternic, dar imprudent, acum.

Unele îngrijorări (destul de timide, totuși, ținând cont de gravitatea situației, după cum de dăm seama acum; responsabilii vremii lăsau impresia că sunt stăpâni pe situație) s-au exprimat și în această perioadă crepusculară:

Este evident că aprecierile noastre privind posibilitățile și limitele capitalismului au fost, în parte, greșite și trebuie să recunoaștem acest lucru. Realitatea istorică arată că capacitatea de adaptare a capitalismului la noile forțe de producție revoluționare s-a făcut în general mai repede și mai eficient decât în altă parte a lumii, inclusiv lumea socialistă.

Valter Roman, *Limite sau cotitură*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1981, p. 275-276

dar încrederea în capacitatea teoriei (marxist-leniniste) de a reda o imagine corectă a realității nu se consumase de tot (cum arată rândurile din continuarea pasajului de mai sus):

Rezultă deci că orînduirea capitalistă mai dispune de unele rezerve și că însăși suprastructura țărilor capitaliste – pentru că noi sîntem marxști și trebuie să facem această corelație între forțele și relațiile de producție –, a permis această dezvoltare. Deci această suprastructură nu a devenit încă sau nu a devenit pe deplin o frînă a dezvoltării. Teza genială a lui Marx rămîne, principial și teoretic, absolut valabilă, dar, se vede, că nu s-a ajuns încă la acea limită cînd sistemul relațiilor sociale și de producție să devină o frînă absolută în dezvoltarea forțelor de producție și, poate, niciodată nu va deveni în sensul în care s-a vorbit despre aceasta pînă nu demult.

Valter Roman, *op.cit.*, p. 276

Ne dăm seama, reflectând la rândurile de mai sus, că încrederea (excesivă) în propria în teorie a fost, de fapt, vulnerabilitatea permanentă a marxism-leninismului. „Vulnerabilitate” este un cuvînt care trebuie luat în dublu sens: (1) incapacitate de a înțelege corect realitatea pornind de la idee, dar și (2) incapacitate de a recunoaște propria greșeală, îndreptînd eroarea.

Aderenții teoriei au negat mai întîi evidențele; apoi au rămas fideli teoriei chiar și atunci cînd (după ani și ani de negare încăpățanată) și-au dat seama, în fine, că aceasta nu i-a dus doar la concluzii greșite, ci la o situație fără ieșire.

Concluziile greșite au costat însă cel mai mult societățile, a căror suprastructură²⁰ a fost mai întîi demolată fără milă, din temelii (am văzut în studii mai vechi

²⁰ Prin „suprastructură” marxist-leniniștii înțeleg organizarea instituțională a societății și statului (sistemul dreptului; cel al instituțiilor religioase; învățămîntul în toate formele lui; cultura, în toate dimensiunile ei). Tot acest organism, susținut prin munca generațiilor, trebuia sacrificat (distrus) – și a fost sacrificat – pentru a permite forțelor de producție să se dezvolte „neîngrădit”; o dată cu el, au fost sacrificate și clasele sociale care-l deserveau (sau care se bucurau de binefacerile nemeritate ale funcționării lui).

Pe ruinele vechii societăți, partidul comunist a construit o nouă societate, cu noua ei suprastructură, care – marxism-leninismul dădea asigurări ferme – va satisface treptat toate nevoile. Superioritatea noii societăți a fost proclamată solemn, înainte de a fi testată cu adevărat, pretinzându-se că viitorul întregii omeniri tinde spre această formă. În loc de abundență, noua societate se va confrunta cu lipsuri cronice, sub toate aspectele. Toată această aventură păgu-

ale noastre ce a însemnat asta pentru curentele de idei din țară), pentru c-ar fi devenit o „frână” a dezvoltării sociale, fiind apoi reconstruită silnic, potrivit unui plan „științific” dinainte elaborat, în cele mai mici detalii, dar care s-a dovedit că nu funcționează corespunzător.

Valter Roman nu exprimă nici un fel de regrete privind suferințele pe care partidul lui le-a pricinuit indivizilor și societății în general pe când constată că în țările capitaliste lucrurile merg mai bine ca în „lumea socialistă”. Nu este preocupat deloc de eventualitatea ca aceste suferințe să fie provocate și unor noi generații, destinate continuării experimentului generat „genialele teze”. Ceea ce-l interesează pe el este numai depășirea „*crizei marxismului*” (aflat deja la al treilea episod de acest fel, după sângeroasele „devieri” social-democrată, respectiv stalinistă – v. *ibidem*, p. 278), Noua criză crede el, citându-l aici pe un marxist de anvergură, Nicolae Ceaușescu, s-ar putea realiza numai prin „înnoire” și o politică inteligentă de alianțe²¹.

Pe scurt: prin „înnoiri” și „alianțe”, în loc de soluții tehnice concrete (care, de regulă, proveneau din „lagărul” capitalist) comunismul ar fi putut continua mult și bine să depășească toate gravele crizele datorate propriilor erori, mânănd oamenii să pună în practică fără ezitare soluții științifice care se vor dovedi, rând pe rând, falimentare.

3. *Lumea culturii în ultimii ani ai „societății socialiste multilateral dezvoltate”*. Arta, literatura și filosofia în intervalul 1980-1990 se găseau într-un moment delicat, al unei noi treceri de la o generație la alta. [De notat aici că avântul științei și tehnologiei comunicațiilor a avut un efect de profunzime asupra sistemului integrat al culturii socialiste. Activitățile economice (producția și difuzarea de carte, periodice, înregistrări de spectacole pe diferite suporturi, filme), dar și activitățile premergătoare, de creație literară și artistică (pe care partidul mizase ca instrumen-

boasă, reiese din cuvintele lui Valter Roman, putea fi evitată, dat fiind că suprastructura *nu reprezenta cu adevărat o frână*; dimpotrivă. Uimitor, teza lui Marx rămâne în aceste condiții, **absolut** valabilă.

²¹ Până la urmă, marxism-leninismul intrat, fără speranță, în descompunere a primit o mână de ajutor de la descendenții politici și ideologici ai foștilor colegi ai bolșevicilor în mișcarea comunistă de odinioară, sfâșiată la izbucnirea primului război mondial. Denunțați și de Lenin, reprimați apoi până la exterminare în Rusia sovietică, aceștia au reușit să se replieze și să se reorganizeze în Occidentul capitalist. Noua lor platformă, moderată (cu o latură *practică* promovând o intervenție socială strict în contextul democratic al așa-numitei „societăți deschise” și una *teoretică* bazată pe o epistemologie failibilistă, de extracție popperiană), a servit inițial de Plută a Meduzei pentru „filozofii” naufragiați ai Estului. Autori reprezentativi pentru această „realiniere” finală: V. Tismăneanu (*Noua stîngă și Școala de la Frankfurt*, Editura politică, București, 1979), M. Flonta (*Perspectivă filosofică și rațiune științifică. Presupoziții filosofice în știința exactă*, Editura Științifică și enciclopedică, București, 1985) ș.a. De pe instabila platformă, în timp, s-au putut face salturi spre alte opțiuni, tot mai îndepărtate de fosta „ortodoxie” marxist-leninistă.

te de păstrare a contactului și controlului ideologic și politic asupra clasei muncitoare) erau deja perturbate de dezvoltarea, relativ neprevăzută, a mijloacelor de comunicație. Capacitatea diferită de adaptare a vechii și a noii generații la noua ofertă tehnologică a fost exploatată intensiv mai ales în deceniul de după prăbușirea P.C.R., dar era sesizabilă și înainte de prăbușire.] „Înghițitul”, cu haloul de confuzie creat (poate că, până la un punct, intenționat) în jurul lui, amintit *supra*, au îngreunat trecerea. Noua conștiință socialistă, a ceea ce s-a numit apoi (mai ales după 1990) „optzecism”²², s-a coagulat într-o atitudine de contestare, pe care a exprimat-o însă mult prea târziu, după prăbușirea regimului contestat. Sursele atitudinii de contestare trebuie identificate cu grijă (din păcate, nu le putem acorda atenția meritată în studiul de față).

Ca urmare a evenimentului Aprilie 1964, strategia din vremea „dictaturii proletariului” în domeniul culturii, prin care centrarea asupra tradițiilor și valorilor culturii populare, limbii române, istoriei naționale (datând de la fondarea statului național), valorificate în vederea stimulării coeziunii naționale de regimul burghezo-moșieresc, fusese brutal dezmembrată și înlocuită cu una nouă, având ca pol „internaționalismul” proletar și sistemul de valori organizat de idealul comunist (așa cum era el proiectat în U.R.S.S., de unde se exporta în estul european) fusese, la rândul ei, revizuită. Artiștii plastici, scriitorii, cei care activau în domeniul muzical sau în alte domenii (teatrul și cinematografia d.ex.), în România, primiseră, inițial, cu entuziasm, schimbarea.

După un deceniu, în anii '80 (ai „societății socialiste multilateral dezvoltate”), „deschiderea” (sub atent control ideologic, de fapt) spre universul tradițional românesc, utilizată de conducerea partidului comunist în propriul interes (care era de a evita înlocuirea cu o nouă echipă, mai tânără; ceea ce nu s-a reușit, în cele din urmă; sau s-a reușit, dacă privim din perspectivă inversă. Ambele moduri de a vedea „sfârșitul” au avut propriii lor susținători, dar și adversari care au cheltuit multă energie pentru a compromite poziția cealaltă. Din afară, care din poziții era cea corectă contează mai puțin) începuse să fie percepută ca un fel de „închidere” în sine a culturii naționale, un refuz a ceea ce provenea din exterior, în special din lumea occidentală. Neputând contesta direct conducerea de partid (al cărei loc do-

²² Vocabula „optzecism” a fost rezervată, inițial, unei noi promoții a învățământului universitar de profil *filologic*, menită (sub îndrumarea unor cadre competente) să aducă necesare înnoiri în peisajul literar dominat de absolvenți din generații mai vechi („consacrați” în presa culturală), în special a celor care, elevi și studenți fiind în vremea „dictaturii proletariului”, perseverau în amintiri „de neuitat” din acea epocă. Dar ea se poate extinde și asupra promoțiilor echivalente ale învățământului *filosofic* (deși acesta nu mai era cuplat, ca în perioada interbelică, cu cel dedicat literelor), căci și aici s-a încercat, cum am văzut, o „înnoire”. Lucrări precum *Valorile și criteriile eficienței* (V. Mureșan, Editura politică, București, 1986), *Realitate și practică socială* (A. Miroiu, Editura politică, București, 1989), *Filosofia limbajului și limbajul filosofiei* (A.P. Iliescu, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1989) ș.a. se încadrează în ceea ce ar putea fi numit „optzecism filozofic”.

rea să-l ocupe), aspirații la poziții de vârf îi contestau discret politicile sociale, economice și culturale.

Ultimul deceniu al supremației P.C.R. dezvăluie (cum s-a putut constata) o situație foarte complexă, pe care sfârșitul lui 1989 n-a reușit deloc s-o simplifice. Pe plan ideologic, în orice caz, naufragiul materialismului dialectic și istoric a fost recunoscut unanim; mai ales de cei care îndeplineau diverse funcții de răspundere pe epava care se scufunda.

În planul realității, dispariția lui s-a dovedit mai dificilă. Conștiința socialistă, deja fragmentată, cum am văzut mai sus, a tins să reconstituie, pornind de la parte, întregul sfărâmat. Conștiința socialistă, în veșmântul ei nou, de conștiință politică, științifică și/sau etico-filozofică nu mai avea la dispoziție decât bucăți disparate din vechiul instrument cu ajutorul căruia ținuse în gheare societatea, vreme de patruzeci de ani.

Dragoș Popescu
Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române,
București, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 13, cod 050711;
dragos.gp@gmail.com